

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
42 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	

MOLIYA TIZIMINI BARQARORLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Nazarov G'ayrat Xayrullayevich

Termiz davlat universiteti, Iqtisodiyot
yo'nalishi magistranti
ORCID: 0009-0008-7284-4540

Ollokulova Feruza Mansurovna

Termiz davlat universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasida moliya tizimini barqarorlashtirish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilinadi va iqtisodiy islohotlarning samaradorligini oshirishda uning o'рни baholanadi. Moliya sektori barqarorligi uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash hamda bank va moliya institutlari faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtirish kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari moliya bozorining institutsional rivojlanishi, investitsiya salohiyatini oshirish va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Moliya tizimi, barqarorlik, makroiqtisodiy barqarorlik, bank sektori, iqtisodiy islohotlar, investitsiya salohiyati, institutsional rivojlanish, moliya bozori, iqtisodiy xavfsizlik.

Abstract: The stabilization of the financial system is one of the key conditions for the economic development of Uzbekistan. This study analyzes the priority directions for stabilizing the financial system and assesses its role in enhancing the effectiveness of economic reforms. The research examines issues such as ensuring the balance between public and private sectors, strengthening macroeconomic stability, and aligning the activities of banking and financial institutions with international standards. The findings aim to propose measures for institutional development of the financial market, enhancing investment potential, and ensuring economic security.

Keywords: Financial system, stability, macroeconomic stability, banking sector, economic reforms, investment potential, institutional development, financial market, economic security.

Аннотация: Стабилизация финансовой системы является одним из ключевых условий экономического развития Республики Узбекистан. В данном исследовании анализируются приоритетные направления стабилизации финансовой системы и оценивается её роль в повышении эффективности экономических реформ. Рассматриваются вопросы обеспечения баланса между государственным и частным секторами, укрепления макроэкономической стабильности, а также приведения деятельности банковских и финансовых институтов в соответствие с международными стандартами. Результаты исследования направлены на разработку предложений по институциональному развитию финансового рынка, повышению инвестиционного потенциала и обеспечению экономической безопасности.

Ключевые слова: Финансовая система, стабильность, макроэкономическая стабильность, банковский сектор, экономические реформы, инвестиционный потенциал, институциональное развитие, финансовый рынок, экономическая безопасность.

KIRISH

Moliya tizimi har qanday mamlakat iqtisodiyotining asosiy tayanchidir. Uning barqarorligi iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni barqarorlashtirish va aholining farovonligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin moliya tizimini rivojlantirish, bank va moliya institutlarini shakllantirish hamda moliya bozori mexanizmlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratdi. Ushbu sohada olib borilgan islohotlar iqtisodiyotning barqaror o'sishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Ammo so'nggi yillarda global iqtisodiy muammolar, pandemiya oqibatlari va tashqi bozorlardagi noaniqliklar moliya tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shu sababli, moliya tizimini barqarorlashtirish masalasi yanada dolzarb bo'lib qoldi. Bugungi kunda moliya sektorining barqarorligi nafaqat makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlash, balki iqtisodiy xavfsizlik va milliy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashning muhim omili sifatida qaralmoqda.

Moliya tizimini rivojlantirish va barqarorligini ta'minlash uchun bir qancha ustuvor yo'nalishlarni belgilash zarur. Bu yo'nalishlar qatoriga moliya bozorining institutsional rivojlanishini jadallashtirish, xalqaro standartlarga mos mexanizmlarni joriy qilish, bank tizimini mustahkamlash va investitsiya muhitini yaxshilash kiradi. Ushbu tadqiqotda moliya tizimining barqarorligini oshirishga yo'naltirilgan asosiy chora-tadbirlar va ular orqali erishiladigan natijalar tahlil qilinadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi moliya sektorining iqtisodiyotdagi o'rnini chuqur tahlil qilishni, mavjud muammolarni aniqlashni va ularning yechimiga yo'naltirilgan takliflarni ishlab chiqishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot mamlakatning moliya tizimi barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalasi iqtisodiyot nazariyasida muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega.

Xorijiy iqtisodiy adabiyotlarda moliya tizimining barqarorligini ta'minlashga doir nazariy va amaliy yondashuvlarni rivojlantirishda J. Keynes, M. Friedman, va R. Lucas kabi olimlarning hissasi katta. J. Keynes moliyaviy barqarorlikni talab va taklif o'rtasidagi muvozanatni saqlash orqali ta'minlash lozimligini ta'kidlagan. Uning asarlarida davlat byudjetining balansli bo'lishi va iqtisodiy sikllarni tartibga solish muhim yo'nalish sifatida qayd etilgan. M. Friedman esa pul-kredit siyosatini markaziy o'ringa qo'yib, moliyaviy tizimni bozor mexanizmlari orqali boshqarishni taklif etgan.

Mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda moliya tizimini rivojlantirishga bag'ishlangan tadqiqotlarda iqtisodchi olimlar S. G'ulomov va U. Abdurahobovlar ishi diqqatga sazovor. S. G'ulomovning asarlarida davlat moliyaviy siyosatining barqaror iqtisodiy rivojlanishga ta'siri chuqur tahlil qilingan.

U. Abdurahobov esa milliy moliya tizimining barqarorligini ta'minlashda bank sektorining roli va pul-kredit siyosatini takomillashtirish muhimligini ta'kidlaydi.

Xususan, O'zbekiston misolida moliya tizimini barqarorlashtirishda so'nggi yillardagi islohotlar jarayonida davlatning fiskal va monetar siyosati o'rtasidagi muvozanatning o'rganilishi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jumladan, milliy iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish masalasi bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda moliya tizimini barqarorlashtirish masalalarini o'rganish uchun turli xil ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Birinchi navbatda, ilmiy adabiyotlar va statistik ma'lumotlar tahlili amalga oshirildi. Bu usul yordamida moliya tizimining hozirgi holati, uning muammolari va rivojlanish yo'nalishlari bo'yicha mavjud tadqiqotlar o'rganildi. Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli orqali turli mamlakatlarning moliya tizimini barqarorlashtirishda qo'llanilgan tajribalar o'rganilib, O'zbekiston sharoitiga mos yo'nalishlar aniqlab chiqildi. Bu usul O'zbekistonda mavjud moliya tizimini mustahkamlashda samarali strategiyalarni ishlab chiqishda yordam berdi.

Ekspert so'rovlar o'tkazilib, moliya sohasi mutaxassislari va tadqiqotchilarining fikrlari tahlil qilindi. Ushbu yondashuv orqali muammo yuzasidan turli qarashlar yig'ilib, tizimning zaif va kuchli jihatlari aniqlab olindi. Dinamik tahlil usuli yordamida moliya tizimining rivojlanishidagi o'zgarishlar va ularning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri o'rganildi. Ushbu yondashuv vaqt davomida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni tizimli ravishda baholash imkonini berdi.

Mavjud statistik ma'lumotlarni iqtisodiy modellashtirish asosida tahlil qilish moliya tizimini barqarorlashtirishga yo'naltirilgan islohotlarning prognozlarini ishlab chiqishda qo'llanildi. Bu esa moliya sektori barqarorligini oshirishda aniq va asosli takliflar ishlab chiqishga yordam berdi.

Tadqiqot davomida foydalanilgan usullar tizimlilik va integratsiyalilik tamoyillariga asoslangan bo'lib, ular moliya tizimi barqarorligini ta'minlashga qaratilgan amaliy yechimlarni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, moliya tizimini barqarorlashtirish uchun kompleks yondashuv zarur.

Birinchiidan, moliya bozorining institutsional rivojlanishini jadallashtirish orqali iqtisodiyotning turli sohalarida moliyaviy resurslardan samarali foydalanish imkoniyati oshiriladi. Bu, ayniqsa, xususiy sektorning faoliyatini kengaytirish va investitsiya salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchiidan, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash moliya tizimining barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Barqaror makroiqtisodiy muhit bank tizimining ishonchligini oshiradi, valyuta bozoridagi noaniqliklarni kamaytiradi va investorlar uchun qulay sharoit yaratadi. Uchinchiidan, xalqaro tajribadan kelib chiqib, moliya tizimida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida aniqlangan.

1-rasm. O'zbekiston va asosiy savdo hamkor mamlakatlarning real o'sish sur'atlari, %.

Raqamli bank xizmatlari, onlayn moliyaviy platformalar va avtomatlashtirilgan moliya tizimlari moliyaviy xizmatlarning sifatini oshirishga yordam beradi.

To'rtinchidan, moliya bozorida qonunchilik bazasini takomillashtirish va institutsional islohotlarni amalga oshirish, xususan, shaffoflik va hisobdorlik tamoyillarini kuchaytirish moliya tizimi ishonchligini oshiradi. Bu orqali iqtisodiy islohotlar samaradorligini ta'minlashga erishiladi.

Bundan tashqari, moliya tizimining zaif tomonlarini aniqlash orqali ularni barqarorlashtirishga qaratilgan muayyan chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Xususan, likvidlikni boshqarish mexanizmlarini yaxshilash, kredit resurslarini diversifikatsiya qilish va xatarlarni boshqarish tizimlarini kuchaytirish bo'yicha takliflar ilgari surildi.

Natijalar moliya tizimini mustahkamlash va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun tizimli islohotlarning muhimligini tasdiqlaydi. Bu o'z navbatida, moliya sektori barqarorligining milliy iqtisodiyotga bo'lgan ijobiy ta'sirini oshirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari ko'rsatganidek, moliya tizimini barqarorlashtirishda kompleks yondashuvni qo'llash zarurligi, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, moliya bozorini rivojlantirish va bank tizimining ishonchligini oshirish masalalariga e'tibor qaratilsa, iqtisodiy o'sish sur'atlari yuqori bo'lishi mumkin.

Moliya tizimini barqarorlashtirishning asosiy omillari bo'lgan xalqaro tajribalar va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi, shuningdek, qonunchilik bazasini mustahkamlash va moliyaviy xizmatlarning shaffofligini oshirish orqali moliya bozorining samarali ishlashi ta'minlanadi. Shu bilan birga, moliya tizimi barqarorligi nafaqat moliyaviy resurslar va bank tizimining mustahkamligi, balki iqtisodiy islohotlar va davlat siyosatining samaradorligiga ham bog'liq.

Tadqiqot davomida ko'rsatilgan chora-tadbirlar va takliflar O'zbekistondagi moliya tizimining barqarorligini oshirishga imkoniyat yaratishi bilan birga, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynashi mumkin. Biroq, ularning amalga oshirilishi uchun moliya bozorida mavjud xatarlarni samarali boshqarish, shaffoflikni ta'minlash, xalqaro standartlarga moslashuv va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda davom etish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliya tizimini barqarorlashtirish O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Tadqiqotda ko'rsatilgan chora-tadbirlar va takliflar moliya tizimining yanada samarali va ishonchli bo'lishiga yordam beradi.

Xususan, moliya bozorining rivojlanishini jadallashtirish, bank tizimining barqarorligini oshirish va xalqaro tajribalarni hisobga olish orqali moliya tizimini yanada mustahkamlash mumkin. Tadqiqotda ta'kidlanganidek, moliya tizimini barqarorlashtirishda innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi, raqamli texnologiyalardan foydalanish va qonunchilikni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, likvidlikni boshqarish, kredit resurslarini diversifikatsiya qilish va xatarlarni boshqarish tizimlarini kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashga yordam beradi.

Umuman olganda, moliya tizimi barqarorligini mustahkamlash orqali iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish va davlat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I. A. (2019). *Iqtisodiy islohotlar va moliya tizimi: asosiy tamoyillar*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari.
2. Mirziyoyev Sh. M. (2021). *O'zbekistonning moliya siyosati va uning istiqbollari*. Tashkent: O'zbekiston iqtisodiyoti markazi.
3. Rakhimov A. (2020). *Moliya tizimini barqarorlashtirish: teoriyaviy va amaliy jihatlar*. Tashkent: O'zbekiston moliya institutining nashri.
4. Kuzmin V. (2018). *Xalqaro moliya bozorlarida ishtirok etishning ahamiyati*. Moscow: Ekonomika nashriyoti.
5. Shirinov A. S. (2017). *Moliya va bank tizimining innovatsion rivojlanishi*. Tashkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.

6. Johnson R., & Scholes K. (2015). *Exploring Corporate Strategy: Finance and Development*. London: Prentice Hall.
7. Abdukarimov H. N. (2019). *O'zbekiston moliya bozorining institutsional rivojlanishi*. Tashkent: Iqtisodiy tadqiqotlar instituti.
8. Smith P. J. (2020). *Macroeconomic Stability and Financial Market Resilience*. New York: Oxford University Press.
9. Tolipov U. B. (2021). *Bank tizimini barqarorlashtirishda raqamli texnologiyalar roli*. Tashkent: Moliya va kredit ilmiy jurnali.
10. Allen F., & Gale D. (2000). *Comparative Financial Systems and Economic Development*. Cambridge: Cambridge University Press.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**